

**BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINI MA`NAVYIY-AXLOQIY
TARBIYALASHDA XALQ OG`ZAKI IJODINING O`RNI**

To'rayev Xudoyberdi Eshdavlrat o'g'li

xudoyberditorayev2@gmail.com

+998888105197

Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880274>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodi asarlarini nazariy va uslubiy jihatdan o'rganish va o'quvchilarda ma'naviy- axloqiy fazilatlarini shakllantirish asoslari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Xalq og'zaki ijodi, boshlang'ich sinf, tarbiya, kitob, folklor, ta'lim, ertak.

**THE ROLE OF FOLK ORAL CREATION IN THE SPIRITUAL AND MORAL
EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS**

Abstract. The article talks about theoretical and methodical study of works of folk art in elementary grades and the foundations of formation of spiritual and moral qualities in students.

Keywords: folklore, elementary school, education, book, folklore, education, fairy tale.

**РОЛЬ НАРОДНОГО УСТНОГО ТВОРЧЕСТВА В ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация. В статье говорится о теоретико-методическом изучении произведений народного творчества в начальных классах и основах формирования духовно-нравственных качеств у учащихся.

Ключевые слова: фольклор, начальная школа, воспитание, книга, фольклор, воспитание, сказка.

Mamlakatimizda o'quvchi-yoshlarni har tomonlama yetuk, barkamol avlod qilib tarbiyalashda va mustaqil hayotga tayyorlashda ko'p asrlar davomida qo'llangan usul va vositalar, tadbir shakllari, uruf-odatlar, an'analar, tarbiya haqidagi g'oyalar, hayotiy tajribalar o'zbek xalq pedagogikasida mujassamdir. Xalq tomonidan yaratilgan xalq og'zaki ijodi bo'lgan folklor asarlari boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, xalq tomonidan yaratilgan og'zaki badiiy adabiyotga folklor deyiladi. "Folklor" asli inglizcha so'z bo'lib, "Folk"-xalq, "Lore"-donolik so'zlaridan yasalgan bo'lib, "Xalq donoligi", "Xalq donishmandligi" ma'nolarini anglatadi. O'zbek xalq og'zaki ijodi xilma-xil janrlardan tarkib topgan og'zaki so'z san'ati bo'lib, o'zbek xalqining dunyoqarashi, badiiy zavqi, ijodiy salohiyati, orzu va intilishlarini aks ettiradi. Xalq og'zaki ijodi ertak, doston, afsona, rivoyat, qo'shiq, lapar, masal, maqol, topishmoq, latifa va naqlarni o'z ichiga oladi. Xalq og'zaki ijodi materiallarida ijtimoiy hodisalar, kurashlar, vatanni dushmandan mudofaa qilish, xalqning orzu-umidlari, urf-odatlari, rasm-rusmlari, marosimlari va boshqa turmush hodisalari ifodalanadi¹. Boshlang'ich sinf o'quv dasturlari o'qish darslari oldiga o'quvchilarni yaxshi o'qish sifatlariga ega etishdek murakkab vazifani qo'yadi. Bunday vazifalarni to'laroq amalga oshirishda xalq og'zaki ijodi materiallari katta ahamiyatga ega. O'quvchilar tabiatan maqol, topishmoq va ertaklarni sevadilar, ularni zo'r qiziqish bilan o'qib o'rganadilar. Bundan tashqari xalq og'zaki ijodi qadimdan tarbiya manbai hisoblangan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari eng avvalo ertaklar bilan tanishadilar. Ma'lumki, ertaklar xalq og'zaki ijodiyotining eng qadimiy, ommaviy va keng tarqalgan janrlardan biridir. Ertaklar xalq og'zaki ijodining epik turiga kiradi. Uning o'ziga xos

¹ Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. - Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 38-b.

xususiyati-voqeabandligi, biron voqeani mukammal hikoya tarzida bayon qilinishidir. Ertaklar turmush voqeligini ajoyib va g'aroyib, jozibali qilib aks ettiradi. Ertak folklor asari. Shuning uchun ham xalq og'zaki ijodiga xos ijodiy maxsul bo'lib, ko'pchilik tomondan aytilishi, og'zaki yo'l bilan tarqalishi, an'anaviylik, ijodchisining noma'lumligi-anonimlik, bir syujetning xalq orasida bir qancha variantlarda ijro etilishi ertaklarga xosdir.

Boshlang'ich sinflarda o'qitilayotgan adabiy o'qish darslari o'zbek tili fanining tarkibiy qismi hisoblanadi. Dasturlarning o'qish va nutq o'stirish bo'limida o'tkaziladigan mashg'ulotlar mazmuniga; o'quvchilarni to'g'ri, ravon, ma'lum darajadagi tezlik bilan ifodali o'qishga o'rgatish; o'quvchining ona - Vatan, uning tabiati kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqlol g'oyalarini ular ongiga singdirish kabi bilimlarni boyitish orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi.

Xalq og'zaki ijodida an'anaviy estetik jihatlarning umumiyliги boshlang'ich sinf o'quvchilarining bunday asarlarni tez va oson tushunishlariga imkon yaratadi. Jumladan, deyarli hamma janrlardagi asarlar tilining soddaligi, ba'zan boshqa-boshqa janrlar namunalari bir mavzuga bag'ishlanishi ("Tohir va Zuhra" ertagi va dostoni), epik asarlar syujeti va kompozitsiyasidagi yaqinliklar va, hatto, bir necha janrlarga oid namunalarda o'xshatish, sifatlash, mubolag'a kabi tasvir vositalarining o'xshashligi fikrimizning dalilidir. Xalq og'zaki ijodi janrlari, ularning tarkibi haqida gap borar ekan, janrlarning o'zaro munosabatlarini ham hisobga olish lozimdir. Avvalo, janrlararo munosabatlar o'ta murakkab jarayon ekanini nazarda tutish kerak. Ma'lumki, o'zbek xalq og'zaki ijodi dunyodagi eng qadimiy so'z san'ati namunasiga oid asarlardan tashkil topgan. Hech ikkilanmay aytish mumkinki, eramizdan keyingi ikkinchi ming yillikning o'zida og'zaki ijodimiz mahorat jihatidan juda ko'p hayotiy sinovlarga duch kelgan. Natijada, kichik janrlar deb atalmish maqol, matal, topishmoqlardan birikkan epik asarlar maydonga kelgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda, doston, ertak, qo'shiq kabi janrlarni o'rganish bu turga mansub asarlarning ma'lum taraqqiyot bosqichi natijasi sifatida baholashga asos bermoqda. Jumladan, dostonning shakllanishi va rivojlanishida mifologik dunyoqarash elementlari, asar va rivoyat kabi qadimiy turlarning ta'siri aniq seziladi.

Xalq og'zaki ijodidagi asarlarda bir janrga mansub namunalarning boshqa hajm jihatidan katta asarlarda uchrashi boshlang'ich sinf o'quvchilarini asarni qayta-qayta o'rganishga va uning ma'no-mazmunini chuqurroq o'rganishga undaydi. Masalan, "Alpomish" dostonida o'nlab maqol va matallar qayd etilgan. Shuningdek, bir qator ertaklar borki, ularda turmushga chiqadigan qizning shart qo'yishi bahonasi bilan topishmoq namunalari o'rin oladi. Ba'zan esa qoliplash san'ati qo'llangan ertaklarda turli naql va afsonalar uchraydi. Hatto, ayrim ertak matnlarida lirik qo'shiq namunalari keltirganiga guvoh bo'lamiz. Bu o'rinda "Yoriltosh ertagini esga olish maqsadga muvofiqdir.

O'zbek xalq ertakchilari repertuarlarida hayvonlar haqidagi ertaklar anchagina o'rinni tashkil etishi bejizga emas, chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun majoziy ma'noda qo'llangan ertak qahramonlarining fel-atvori, ularning o'ziga xos bo'lgan hatti-harakatlari qiziqarli ekanligi barchamizga ma'lum. Hayvonlar haqidagi ertaklar qadim zamonlarda vujudga kelgan bo'lib unda ibtidoiy tuzum davridagi insonning hayoti, mehnati, dunyoqarashi, tabiat haqidagi tushunchalar ifodalangan. O'zbek xalq ertakchiligi repertuarida sehrli ertaklar ham katta o'rin egallaydi. Bu xildagi ertaklar sehrli, fantastik uydirmalar asosida qurilganligi bilan ajralib turadi. Sehrli ertaklarning yuzaga kelishi qadimiy tarixga ega bo'lib, ildizi boshlang'ich jamiyatga borib yetadi. Sehrli ertaklarning xatti-harakatlari-sehr, jodu, mo'jiza hayoliy obrazlar bilan bog'lanadi. Ertaklarda qahramonning aniq xarakteristikasi berilmaydi. Faqat an'anaga aylangan belgilargina ko'rsatiladi². "Qiz o'n to'rt kunlik oydek to'lishgan", u nihoyatda go'zal, hayoli, iboli,

² Maratov Temur Gayrat ugli (2019) Scientific theoretical problems of perfect human category in the psychology. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 7(8). 16-22.

mehnatsevar, yuksak an'ana namunalari jam bo'lgan, idrokli, tadbirkor, oqila qizdir. Har kuni o'tin yorar, osh pishirar, qozon yuvar, uy tozalar ekan. Mazkur sifatlar sarguzasht davomida yana ham oydinlashadi. Ertakda mavjud tilsim nohaqlik, ayyorlik, qonxo'rlik kabi yaramas illatlarni fosh etib, adolat, mehnatsevarlik, ma'naviy go'zallikni ma'qullaydi. Botirlar obrazida odob va muomalaning yuksak namunasi, odamiylik, mehnatsevarlik, donishmandlik, jasurlik va sezgirlik kabi sifatlar barqurib tursa, zolim tekinxo'r kishilar qiyofasida mol-mulk yo'lida har qanday iflos ishlardan qaytmaslik kabi xususiyatlar namoyon bo'ladi. Ko'rinadiki, ertaklar o'ziga xos xususiyatlari bilan boshqa xalq og'zaki ijodi janrlaridan boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy fazilatlarini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etishi bilan ajralib turadi. Ertaklar olamiga kishi bolalik chog'laridayoq sayohat qiladi, u dastlab hayvonlar haqidagi ertaklarni eshitib, har xil toifa xarakterdagi aqlli va ahmoq, saxiy va qizg'anchiq, zolim va odil odamlar dunyosi bilan tanishadi. Ertaklarda xalq hayoti, uning adolat, haqiqat yo'lidagi orzu-umidlari, yovuz kuchlarga nisbatan qahr-g'azabi, yaxshilarga bo'lgan mehr-muhabbati tasvirlanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari xalq ertaklarini o'qib chiqqach, o'rtoqlari, aka-uka va opasingillariga aytib beradi, muhimi o'quvchi o'zi sevib qolgan ijobiy qahramonlaridan o'rnak olishga, halollikda, to'g'ri so'zlikda, mehnatsevarlikda ularga o'xshashga harakat qiladi. Salbiy qahramonlardan esa, nafratlanib, o'xshamaslikka harakat qiladi³. Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilarning ham bilimga qiziqishini oshirishda, ham komil inson qilib tarbiyalashda xalq ertaklaridan foydalanish ijobiy natija beradi. Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan xalq og'zaki ijodi janrlaridan biri maqollardir. Maqollar xalq og'zaki ijodining eng ko'p tarqalgan janridir. Maqollar xalqning hayoti, aql-farosati, turmush tajribasi, kurashi, mehnatining badiiy ifodasi sifatida yaratilgan, maqollar yengil, ravon va jonli tilda yaratilgan bo'lib, ularda xalqning turmush tajribasida tasdiqlangan chuqur ma'noli fikrlar ixcham obrazli qilib beriladi. Shuning uchun ham maqol bir aytishdayoq yodda qoladi. Xalq og'zaki ijodi asarlarining o'quvchi yoshlarimizni ma'naviy yetuk, komil inson qilib tarbiyalashdagi o'rni beqiyos. O'qituvchi xalq og'zaki ijodi materiallarining o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilsa, nazariy-ilmiy jihatdan bilimni oshirib borsagina xalq og'zaki ijodi namunalari ta'lim tarbiya bilan bog'lay oladi⁴.

Xulosa qilib aytganda, Xalq og'zaki ijodi – insoniyatga tengdosh eng qadimiy san'at. O'zbek xalqi ming yillar davomida yaratgan milliy xazinamizning nodir merosi bo'lgan og'zaki badiiy ijodi hamisha inson kamoloti, yurt farovonligi, jamiyat yetukligi borasida ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qiladi. Yillar to'zonidan omon-eson o'tib, avlod-ajdodlardan meros qolgan folklor janrlari boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismonan baquvvat, ma'nan yetuk va komil inson qilib tarbiyalashda ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishda yo'lboshlovchi vazifasini o'taydi. Xalqning turmush tajribalari, kundalik kuzatishlari natijasida yuzaga kelib, o'z isbotini topgan maqollar, naqllarni hayot maktabi darsligi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mustaqil O'zbekistonda milliy qadriyatlar tiklanayotgan hozirgi davrda xalq yaratgan merosini yosh avlod ongi shuurida tasavvur hosil qilish, umuminsoniy qadriyatlarni har tomonlama o'rgatish va tatbiq etish davr talabi.

Qolaversa, har bir shaxsning zimmasidagi mas'uliyati hisoblanadi. Ana shu mas'uliyatni his qilgan inson kelajak avlodimizning yangi fikrlaydigan, izlanuvchan, mehr-oqibatli, yurtsevar, elparvar egalarini yetishtirishda, tarbiyalashda o'z hissasini qo'shadi. Buyuk allomalarimizning ibratomuz hayotlari, Vatan, xalq uchun qilgan xizmatlari haqida, aziz –avliyolarning ilmi-urfon haqida, mamlakat osoyishtaligi, tinchligi, xalq or-nomusi uchun kurashgan sarkardalar haqida, qolaversa, Vatanning har bir go'shasi xususida ota-bobolarimiz yaratgan rivoyatlar o'zining ilmiy, badiiy ahamiyati bilan qimmatlidir, ertaklar yordamida yaxshilik va yomonlik sahrolarida, adir-u

³ Нортोजи Жумаевич Эшнаев. (2021). Маънавий-ахлоқий муаммоларни илмий тадқиқ этишининг ўзига хос жиҳатлари. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. Vol.2, no. 2. p. 364-369.

⁴ Usarov Jabbor Eshbekovich, Eshnayev Nortoji Jumayevich, and Haydarova Surayyo Abdusalomovna. . (2020) "Defects in scientific research of the problems of spiritual and moral crisis and its solution", IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 5, no. 8, B. 6.

togʻliklarida sayohat qiladilar. Ana shu davrdan boshlab nima yaxshi-yu nima yomon ekanligini angʻlay boshlaydilar. Bolalar ulgʻaygan sari oʻzlaridan kichiklarga ertak aytib berishga, ularni aqli, vazmin boʻlishga, oʻjar, injiq qiliqlarini tashlashga undaydilar. Ular ham oʻzlarini kichik tarbiyachilar sifatida tutadilar⁵.

Xalq ogʻzaki badiiy ijodi katta-yu kichik, yosh-u qari uchun birdek donishmandlik majmuasi hisoblanadi. Asrlar oʻtsada, buyuk allomalarimiz asarlarida taʻlim-tarbiya masalalari badiiy ifodalansada, xalq tafakkurining mahsuli boʻlgan folklor asarlari maʼnaviy jihatdan olamshumul ahamiyat kasb etishda davom etaveradi. Xalq ogʻzaki ijodi naʼmunalari boshlangʻich sinf oʻquvchilarida maʼnaviy - axloqiy fazilatlarini shakllantirish, yuksaltirish va yangi Oʻzbekistonimizni bunyod etishda muhim dastur-ul-amal boʻlib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. - Toshkent: Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgʻarmasi nashriyoti, 2006.
2. Gafforova T., Nurullayeva Sh., Haydarova O. (2004). Boshlangʻich sinflar uchun oʻzbek tili va oʻqishdan didaktik materiallar. –Toshkent: Ilm ziyo.
3. Maratov Temur Gayrat ugli (2019) Scientific theoretical problems of perfect human category in the psychology. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 7(8). 16-22.
4. Usarov Jabbor Eshbekovich, Eshnayev Nortoji Jumayevich, and Haydarova Surayyo Abdusalomovna. . (2020) “Defects in scientific research of the problems of spiritual and moral crisis and its solution”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 5, no. 8, B. 6.
5. Нортожи Жумаевич Эшнаев. (2021). Маънавий-ахлоқий муаммоларни илмий тадқиқ этишнинг ўзига хос жиҳатлари. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. Vol.2, no. 2. b. 364-369.
6. www.ziyounet.uz

⁵ Нортожи Жумаевич Эшнаев. (2021). Маънавий-ахлоқий муаммоларни илмий тадқиқ этишнинг ўзига хос жиҳатлари. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. Vol.2, no. 2. b. 364-369.